

SFERADA VA TORDA KILLING VEKTOR MAYDONLAR GEOMETRIYASI

Katta o'qituvchi **Esanov Erkin Abduraxmanovich**

Talaba Qutlimuratov Akmal Ravshan o'g'li

I.A.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12177036>

Uch o'lchovli $R^3(x, y, z)$ Yevklid fazosida oltita chiziqli erkli Killing vektor maydonlari bor.

$$X_1 = \frac{\partial}{\partial x}, X_2 = \frac{\partial}{\partial y}, X_3 = \frac{\partial}{\partial z},$$

$$X_4 = z \frac{\partial}{\partial y} - y \frac{\partial}{\partial z}, X_5 = -z \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial z}, X_6 = y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}$$

vektor maydonlardan quyida keltirilgan almashtirish gruppallari, mos o_x, o_y va o_z o'qlari yo'nalishi bo'yicha parallel ko'chirish gruppallari bo'ladi, oxirgi uchtasi esa mos o_x, o_y va o_z o'qlar atrofida aylanish gruppallari bo'ladi.

Biz to'rt o'lchamli $R^4(x_1, x_2, x_3, x_4)$ evklid fazosida

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1$$

tenglamani uch o'lchamli S^3 sferada qaraymiz. Bu fazoda berilgan 2 ta Killing vektor maydonini qaraylik

$$X_1 = -x_4 \frac{\partial}{\partial x_2} + x_2 \frac{\partial}{\partial x_4}$$

$$X_2 = -x_3 \frac{\partial}{\partial x_1} + x_1 \frac{\partial}{\partial x_3}$$

Bu vektorlarning D invalyutiv ekanligini tekshiraylik. Bu vektor maydonlarining Li qavsi $[X_1, X_2] = 0$ bo'ladi.

Demak, bu oilaning integral sirtlari ikki o'lchamli torlardan iborat.

$$\begin{cases} x_2 = 0 \\ x_4 = 0 \\ x_1^2 + x_3^2 = 1 \end{cases}$$

da x_1, x_3 tekisliklardagi aylanalar bo'ladi.

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_3 = 0 \\ x_2^2 + x_4^2 = 1 \end{cases}$$

da x_2, x_4 tekisliklardagi aylanalar bo'ladi.

Teorema. Bu oilaning orbitalari singulyar qatlamlar hosil qiladi, uning regulyar qatlamlari ikki o'lchovli to'rlar, ikkita singulyar qatlamlari esa aylanalardan iborat bo'ladi.

Ikki o'lchamli tor ustida hosil bo'ladigan koo'lchami birga teng bo'lgan qatlamlarni vektor maydonlar orqali topamiz.

Buning uchun dekart koordinatalar sistemasiga nisbatan torning umimiy

$$(x^2 + y^2 + z^2 + R^2 - r^2)^2 - 4R^2(x^2 + y^2) = 0$$

tenglamasidan foydalanamiz.

Biz tor ustida vektor maydon olib, u hosil qiladigan qatlamlarni aniqlaymiz. Buning uchun funksiyaning gradiyentini topamiz.

$$\text{grad}F = \{4x(x^2 + y^2 + z^2 + R^2 - r^2) - 8xR^2, 4y(x^2 + y^2 + z^2 + R^2 - r^2) - 8yR^2, 4z(x^2 + y^2 + z^2 + R^2 - r^2)\}$$

Endi gradiyentga orthogonal ikkita urinma vektor maydonni quyidagi ko'inishda tanlab olamiz: $X_1 = \{-y, x, 0\}$, $X_2 = \{0, -z, y\}$ (2)

Tanlangan vektor maydonlarning integral chiziqlari bir o'lchamli qatlamani hosil qiladi.

References:

1. А.Я.Нарманов. Дифференциал геометрия. Тошкент: Унверситет. 2003.
2. Тамура И. Топология слоений. Издательство "Мир", 1979.
3. Bebutova Z.H. Abstracts of the conference of young scientists. Mathematics, mechanics and intellectual technologies Tashkent-2022 " Koo'lchami birga teng qatlamalar haqida" 21-22 April 2022, Tashkent, Uzbekistan
4. Bebutova Z., Bayturayev M.A. Abstracts of the II Republican scientific and practical conference of young scientists. Mathematics, mechanics and intellectual technologies Tashkent-2023 " Ikki o'lchamli tor ustida qatlamalar" March 28-29 2023, Tashkent, Uzbekistan.

